

УДК 373.2

<http://doi.org/10.36906/KSP-2020/53>*Кругликова Г.Г.**Нижневартровский государственный университет**г. Нижневартовск, Россия**Масленникова С.А.**Детский сад № 15 «Югорка»**г. Мегион, Россия*

ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. В статье рассматриваются особенности функционирования оценки качества образования как одного из элементов контроля в деятельности современных образовательных организаций. Представлена нормативно-правовая база внутренней системы оценки качества образования, а также ее основные компоненты на примере деятельности МАДОУ № 15 «Югорка» г. Мегиона.

Ключевые слова: качество образования; контроль; внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО); оценка.

Одной из основных институциональных единиц общества, непосредственно оказывающих влияние на процесс социализации личности, выполнение собственных социальных функций и роли, формирующих ее социальный статус и профессиональное становление, считается образование. Внутренняя система оценки качества образования в дошкольном образовательном учреждении разрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28, п. 3, подпункт 13), на основании которого к компетенции образовательного учреждения относится обеспечение функционирования внутренней оценки качества образования (далее – ВСОКО) [9]. Устав и локальные нормативные акты организации обеспечивают нормативно-правовые основания реализации данной системы в соответствии с нормативно-правовыми документами Российской Федерации в сфере образования.

Закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет качество образования как комплексную характеристику образовательной деятельности и подготовки обучающегося, которая выражает степень их соответствия как государственным требованиям (ФГОС), так и потребностям гражданина или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы [9].

В обобщенном смысле этого слова под «качеством» можно понимать совокупность свойств предмета, способных удовлетворять определенные потребности. Соответственно, качество образования необходимо рассматривать как комплексную характеристику.

В исследованиях Л.Г. Богославец, О.А. Сафоновой устанавливается зависимость содержания понятия «качество образования» от ожиданий различных потребителей образовательных услуг, включая учащихся, общество, государство, семью (качество как соответствие норме, образцу) [2, с. 24; 6, с. 45].

В теоретико-педагогических исследованиях, обращенных к проблеме качества образования, определение этого понятия чаще всего предлагается в логике либо результатного, либо процессного подходов. При этом и в первом, и во втором случае под качеством образования понимается соответствие эталону. При результатном подходе таким эталоном является норма, выражающая ожидания-требования различных заинтересованных сторон (личности, общества, работодателей, государства). Процессный подход устанавливает эталонные требования к условиям протекания образовательного процесса [3, с. 8].

Внутренняя система оценки качества образования – это деятельность по информационному обеспечению управления образовательным процессом, которая основана на систематическом проведении анализа качества реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов. Данная система предполагает отслеживание качества образовательного процесса, условий и результатов дошкольного образования [10, с. 16].

Образовательная организация на основании целевых ориентиров ФГОС ДО определяет цели как социально-нормативные возрастные особенности возможных достижений воспитанника. Внутренняя система оценки помогает определить не только результативность педагогической деятельности, уровень фактической реализации образовательных программ установленным требованиями ФГОС ДО, но и получить объективную информацию о состоянии образовательной деятельности и обратную связь от потребителей образовательных услуг [8]. ВСОКО предполагает самостоятельное определение структуры, инструментария и перечня процедур образовательными организациями.

По итогам полученных данных руководство образовательной организации проводит анализ результативности воспитания и обучения. Информация, полученная в результате внутренних оценочных процедур, используется образовательной организацией для выработки оперативных решений и служит основанием для принятия управленческих решений руководством образовательной организации в соответствии с полномочиями [5, с. 27–28].

Таблица.

Нормативно-правовая база внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО)

<i>Федеральный уровень</i>	<i>Региональный уровень</i>
<ul style="list-style-type: none">– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации»;– Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;– Постановление Правительства РФ от 5.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;– Приказ Министерства образования и науки РФ от	<ul style="list-style-type: none">– Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.03.2019 № 289 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию и развитию региональной системы оценки

<i>Федеральный уровень</i>	<i>Региональный уровень</i>
5.12.201 № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; – Приказ Министерства образования и науки РФ № 462 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; – Приказ Министерства образования и науки РФ № 1324 от 10.12.2013 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»	качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2019–2021 годы»; – «Региональная модель оценки качества общего образования» (утверждена приказом Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 11.12.2019 № 1632)

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 3 ст. 28) определяет основные объекты внутренней системы оценки качества образования, качество обеспечения которых обязательно должно отслеживаться в образовательной организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного образования:

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса (п. 2);
- ответственность за прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей (п. 5);
- использование и совершенствование методик обучения и воспитания (п. 12);
- разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития ДООУ (п. 7);
- разработка и утверждение образовательных программ (п. 6);
- разработка и утверждение по согласованию с органами местного самоуправления годовых планов ДООУ;
- установление штатного расписания (п. 4);
- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом (п. 16);
- содействие в организации научно-методической работы, в т. ч. организации и проведении методических конференций, семинаров (п. 20);
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников (п. 15).

Внутренняя система оценки качества организации воспитательно-образовательного процесса позволяет проследить индивидуальную динамику развития детей, дать оценку успешности усвоения реализуемой основной образовательной программы, а также определить перспективы, направления работы педагогического коллектива [4, с. 21].

В основной состав проведения внутренней системы оценки качества образования входят: педагоги, воспитанники и их родители (законные представители), педагогический совет, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования, аттестации педагогических работников [2, с. 13].

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы составляет одну из существенных составляющих качества образования. Оцениванию подлежат: готовность и отношение педагогического коллектива к повышению педагогического

мастерства; знание и применение современных методик и технологий; участие в профессиональных конкурсах различного уровня [1, с. 28].

В МАДОУ № 15 «Югорка» г. Мегиона разработано и утверждено приказом от 17.03.2017 № 120-О Положение о порядке проведения самообследования деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 15 «Югорка».

Целью оценки качества образования является обеспечение органов управления Учреждения полной и достоверной информацией о состоянии и динамике текущей деятельности Учреждения, необходимой для реализации возложенных на них полномочий; качественная оценка условий и результатов образовательной деятельности с целью установления факторов и выявления изменений, оказывающих воздействие на качество образования Учреждения [7, с. 13].

Исходя из поставленной цели были определены следующие задачи:

- 1) получение объективных данных о функционировании и развитии дошкольного образования в Учреждении, а также тенденциях его изменения и обстоятельствах, влияющих на динамику качества образования;
- 2) организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения информации о состоянии и динамике показателей качества образования;
- 3) предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной и надежной информации о качестве образования;
- 4) утверждение обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования, а также повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;
- 5) прогнозирование развития образовательной системы Учреждения.

Основными принципами внутренней системы оценки качества образования в Учреждении являются целостность, оперативность, информационная открытость к результатам [7, с. 23].

В Учреждении обеспечивается осуществление необходимых процедур по оценке, разработка, а также внедрение модели системы оценки качества, обеспечивается оценка, учет и использование полученных результатов в дальнейшей работе.

В качестве источников данных для оценки качества образования применяются:

- образовательная статистика;
- промежуточная и итоговая система мониторинга достижений воспитанниками планируемых результатов освоения основной образовательной программы;
- мониторинговые исследования;
- социологические опросы;
- отчеты педагогических работников образовательной организации;
- посещение организованной образовательной деятельности, мероприятий, организуемых педагогами дошкольного учреждения [5, с. 27].

Предметом системы оценки качества образования являются:

- качество организации воспитательно-образовательного процесса (условия организации, доступность образования);
- качество освоения основной образовательной программы дошкольного образования;
- профессиональная компетентность педагогических работников, их деятельность по обеспечению требуемого качества результатов образования;

– состояние здоровья воспитанников.

Проведение внутренней системы оценки качества образования проводится по таким основным компонентам, как: 1) организация воспитательно-образовательного процесса; 2) освоение основной образовательной программы; 3) профессиональная компетентность педагогических работников и их деятельность по обеспечению качества образования; 4) здоровье воспитанников [3, с. 14].

С целью отслеживания качества воспитательно-образовательного процесса ежегодно проводится текущий контроль согласно плану-графику внутреннего контроля в МАДОУ № 15 «Югорка» по соблюдению требований к условиям реализации Образовательной программы дошкольного образования Учреждения на учебный год.

Годовым планом работы и графиком внутреннего контроля в Учреждении были предусмотрены и проведены в 2019 г.:

Конкурсы: 1) Конкурс театрализованного творчества «Звездный проект»; 2) Конкурс-смотр «Огород на окне».

Тематический контроль: 1) «Организация театрализованных игр с целью речевого развития дошкольников»; 2) «Результаты готовности детей 6-7 лет к обучению в школе»; 3) «Анализ духовно-нравственного воспитания дошкольников с опорой на социокультурные ценности посредством изобразительной деятельности».

Результаты тематической проверки оформлены в аналитической справке и обсуждались на педагогическом совете.

Кроме этого, ежемесячно, согласно плану, в Учреждении проводился текущий контроль по следующим направлениям:

– выполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (посещаемость, заболеваемость, индивидуальная работа, выполнение основной образовательной программы дошкольного образования, условия образовательного процесса и др.);

– качество ведения документации работниками Учреждения;

– учебно-материальная база Учреждения.

Формы и методы контроля разнообразны: анкетирование, посещение организованной образовательной деятельности, наблюдение, взаимоконтроль, анализ документации. Результаты текущего контроля ежемесячно представлялись в итоговой справке и обсуждались на педагогических часах.

Отработанная система контроля педагогического процесса в Учреждении помогла определить качество организации образовательно-воспитательного процесса, выявить и оценить педагогические действия, наметить дальнейшие пути реализации поставленных перед коллективом задач.

Литература

1. Белоусова Р.Ю., Костригин А.А. Целевые ориентиры дошкольного образования в контексте ФГОС как ценностная основа управления ДОО // Нижегородское образование. 2015. № 3. С. 22–28.
2. Богославец Л.Г. Внутриучрежденческий контроль в ДОО. 2016. № 5. С. 22–26.
3. Комарова Е.С. Процедуры оценки качества дошкольного образования // Справочник руководителя дошкольного учреждения. 2015. № 11. С. 6–14.

4. Комарова Е.С. Качество образования – ключевая проблема развития системы дошкольного образования // Управление дошкольным образовательным учреждением. 2014. № 1. С. 16–23.
5. Кругликова Г.Г., Линкер Г.Р. Изучение кадрового потенциала образовательной организации // Социальное и педагогическое образование: векторы развития: Материалы Международной научно-практической конференции / Отв. ред. Л.А. Ибрагимова, Е.А. Бауэр. 2019. С. 27–30.
6. Сафонова О.А. Управление качеством образования в дошкольном образовательном учреждении: Дис. ... д-ра пед. наук. Н. Новгород, 2004.
7. Скоролупова О.А., Федина Н.В. Качество дошкольного образования: концептуальные подходы к определению и оценке // Дошкольное воспитание. 2012. № 2. С. 13–27.
8. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года.
9. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
10. Яковлева Г.В., Мирошниченко О.Н. Внутренняя система оценки качества образования в ДОУ как условие реализации ФГОС ДО // Евразийский Союз Ученых: Педагогические науки. 2015. № 7 (16). С. 16–17.

©Кругликова Г.Г., Масленникова С.А., 2020